

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Хурсана Хасан қизи Усманова

Докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: kh.usmanova@gmail.com

Аннотация. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) или Глобальные цели, принятые Организацией Объединенных Наций в 2015 г. в качестве универсального призыва к действиям, направлены на искоренение бедности, защиту планеты и обеспечению мира и процветания к 2030 г. В статье рассматриваются основы Национальных стратегий в области устойчивого развития в странах Центральной Азии в контексте их значения в системе международных отношений и регионального сотрудничества. Национальные стратегии ЦУР в регионе включают целый ряд мер по ликвидации бедности и принимаются совместно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Ключевые слова: цели устойчивого развития (ЦУР), Центральная Азия, региональное сотрудничество, глобальная стратегия ЦУР, национальные стратегии ЦУР.

NATIONAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN CENTRAL ASIA

Khusana Khasanovna Usmanova

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: kh.usmanova@gmail.com

Annotation. Sustainable Development Goals (SDGs), or Global Goals, adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action, aim to eradicate poverty, protect the planet, and ensure peace and prosperity by 2030. The article examines the formulation of national strategies for sustainable development in Central Asian countries by considering its importance in the system of international relations and regional cooperation. The national SDGs strategies in the region include a range of measures to eliminate poverty and are being implemented in combination with efforts to increase economic growth and address issues in the areas of education, health, social protection, and employment, as well as combating climate change and protecting the environment.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Central Asia, regional cooperation, global SDGs strategy, national SDGs strategies.

MARKAZIY OSIYODA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI BO'YICHA MILLIY STRATEGIYALAR

Xursana Hasan qizi Usmonova

Doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: kh.usmanova@gmail.com

Annotatsiya. 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan universal harakatlarga chaqiruv sifatida qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) yoki Global maqsadlar 2030-yilgacha kambag'allikka barham berish, sayyorani himoya qilish hamda tinchlik va farovonlikka erishishga qaratilgan. Maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarida Barqaror rivojlanish milliy strategiyalarining asoslari xalqaro munosabatlar va mintaqaviy hamkorlik tizimidagi ahamiyati nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Mintaqadagi Barqaror Rivojlanish Maqsadlari milliy strategiyalari kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi va iqtisodiy rivojlanish, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlik, shuningdek, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va atrof-muhitni himoya qilish sohasidagi muammolarni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlar bilan birgalikda amalga oshirilmoqda.

Kalit soʻzlar: barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), Markaziy Osiyo, mintaqaviy hamkorlik, global BRM strategiyasi, milliy BRM strategiyalari.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях трансформации системы международных отношений Цели устойчивого развития (ЦУР) или Глобальные цели как всеобщий призыв к действию для ликвидации бедности и обеспечения мира и процветание продолжают быть в Повестке до 2030 года. Семнадцать целей, принятых всеми государствами-членами ООН в 2015 году, вступили в силу в январе 2016 года и продолжают определять политику и финансирование. [1] ЦУР включают 169 задач, которые измеряются по более чем 200 показателями. В глобальном партнерстве это ответственные стратегии, которые улучшают здравоохранение и образование, сокращают неравенство и стимулируют экономический рост, одновременно борясь с изменением климата и работая в направлении инноваций и устойчивого потребления. [2]

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Для достижения цели исследования роли и особенностей формирования национальных стратегий ЦУР стран Центральной Азии существует необходимость реализации следующих задач: определения взаимосвязи между глобальными и национальными ЦУР, определение национальных приоритетов и роли международного и регионального сотрудничества.

МЕТОДЫ

В статье используется системный и сравнительный анализ, на основании принятых документов ООН и международных соглашений, обзорные

исследования специалистов и региональных экспертов в контексте определения приоритетов стратегий ЦУР и основных барьеров на пути их развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И СООБРАЖЕНИЯ

ЦУР основываются на десятилетиях работы государств-членов ООН. Так, в июне 1992 года на Саммите в Рио-де-Жанейро более 178 стран приняли Повестку дня на XXI век, или всеобъемлющий план действий по созданию *глобального партнерства* в целях устойчивого развития для улучшения жизни людей и защиты окружающей среды. В сентябре 2000 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке были разработаны восемь Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по сокращению крайней бедности к 2015 году и государства-члены приняли Декларацию тысячелетия на Саммите тысячелетия. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения, одобренные Всемирным саммитом по устойчивому развитию в Южной Африке в 2002 году, подтвердили обязательства мирового сообщества по искоренению бедности и охране окружающей среды и основывались на Повестке дня на XXI век и Декларации тысячелетия, решили уделять больше внимания *многосторонним партнерствам*. В итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) в Рио-де-Жанейро, в июне 2012 года «*Будущее, которого мы хотим*», отражен процесс отбора ЦУР на основе ЦРТ и создание Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию.

Документ Рио+20 также содержал другие меры по реализации устойчивого развития, включая мандаты для будущих программ работы в области финансирования развития. В 2013 году Генеральная Ассамблея

создала Открытую рабочую группу из 30 членов для разработки предложения по ЦУР и в январе 2015 года начала процесс переговоров по повестке дня в области развития на период после 2015 года. Процесс завершился последующим принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 год на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 года. Таким образом, 2015 год стал знаковым для многосторонности и формирования международной политики, поскольку было разработано несколько крупных соглашений: Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (март 2015 года), Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития (июль 2015 года), Парижское соглашение об изменении климата (декабрь 2015 года). [3]

В настоящее время ежегодный Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (*High-level Political Forum on Sustainable Development*) служит центральной платформой ООН для последующей деятельности и обзора ЦУР, а Отдел по целям в области устойчивого развития (*Division for Sustainable Development Goals - DSDG*) в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН (*United Nations Department of Economic and Social Affairs - UNDESA*) оказывает существенную поддержку и наращивает потенциал для ЦУР и связанных с ними тематических вопросов, включая воду, энергетику, климат, океаны, урбанизацию, транспорт, науку и технологии. Он также играет ключевую роль в оценке общесистемной реализации ООН Повестки дня на период до 2030 года, а также в продвижения и информационно-просветительской деятельности, касающейся 17 ЦУР. Так, периодически готовится Глобальный доклад об устойчивом развитии (*Global Sustainable Development Report - GSDR*).

Национальные стратегии Целей устойчивого развития и современная система международных отношений

Национальные стратегии ЦУР и те изменения, которые они призваны осуществить, однозначно влияют на геополитическую динамику, баланс сил и большую взаимозависимость на региональном и глобальном уровне. Прогресс в достижении ЦУР имеет значительные последствия для внешней политики стран-членов ООН и, наоборот, ее приоритеты зависят от прогресса в секторах ЦУР.

Экономические и социальные проблемы, низкий уровень жизни способствует обострению таких глобальных проблем, как международный терроризм, нелегальная миграция, рост преступности и многих других вопросов, которые дестабилизируют ситуацию в разных регионах мира. Большинство стран, согласно принятым обязательствам, разработали достаточно эффективную национальную политику на основе Повестки дня ЦУР, включая внешнеполитические концепции. [4] В свою очередь, они могут включать такую область как «*содействие международному развитию*» (*International development promoting - IDP*), которое предоставляет собой различные виды помощи для преодоления нестабильности и других проблем в направлении устойчивого развития и является одним из ключевых для взаимодействия и сотрудничества различных субъектов современных международных отношений. Довольно часто, «содействие международному развитию» включая координацию, разработку и реализации программ поддержки или помощи, рассматривается как самостоятельный компонент внешнеполитической стратегии.

Политика «содействия международному развитию» может реализовываться не только в рамках двустороннего сотрудничества со

страной-реципиентом, но и в рамках международных проектов или программ. При этом необходимо подчеркнуть, что мотивация в этом случае для государства-донора может быть различна, включая продвижение лидерства; сотрудничество позволяет выстраивать устойчивые партнерские отношения, в том числе для решения проблем, напрямую не связанных с ЦУР; открывает возможности для поиска новых торговых партнеров или обеспечения национального бизнеса стабильными рынками сбыта. Практически каждая из ЦУР имеет четкие количественные результаты, которые должны быть достигнуты к 2030 году, но пути их достижения остаются ответственностью стран, а значит, могут различаться в зависимости от специфики национальных интересов и взаимоотношения государств-доноров и государств-реципиентов.

В *Республике Узбекистан* была проведена системная работа по адаптации глобальных ЦУР к страновому контексту, для разработки комплексной национальной повестки дня в области устойчивого развития. [5] 20 октября 2018 года было принято постановление «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». Документ представляет собой практический план по ускорению текущих преобразований по всем направлениям Национальной стратегии действий на 2017–2021 годы. В нем установлено 16 национальных ЦУР и 127 связанных с ними задач на период до 2030 года. [6] Постановление также предусматривает подготовку регулярных национальных отчетов о ходе реализации ЦУР в Узбекистане, а также интеграцию целей устойчивого развития в государственные программы развития и бюджеты страны. Национальные ЦУР определили набор конкретных целей и задач в экономическом, социальном и экологическом измерениях. Они охватили все важные для Узбекистана сферы, такие как: экономика и средства к

существованию (с целью значительного снижения уровня бедности, ВВП на душу населения и снижения уровня безработицы среди молодежи к 2030 году); социальная сфера (снижение уровня материнской смертности на 1/3, детской смертности - вдвое, а также снижение на 30% смертности от неинфекционных заболеваний к 2030 году; обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех); энергетика и окружающая среда (существенное увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны к 2030 году, существенное сокращение образования отходов путем профилактики, сокращения, переработки и повторного использования). [7]

До 2030 года в *Казахстане* были отобраны ключевые направления, реализация которых может потенциально привести страну к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека. Был создан национальный механизм для координации вопросов ЦУР, проведен быстрый комплексный отчет в 2016г. и осуществлена «национализация» ЦУР посредством приоритизации задач, определения набора показателей для мониторинга и выделения пробелов в политике с соответствующими рекомендациями. Целый ряд стратегических документов Казахстана связаны с достижением ЦУР, включая Стратегию «Казахстан-2050», Концепцию по вхождению страны в 30 самых развитых стран мира, государственная программа «Нурлы жол», план по переходу к «зеленой экономике» и другие государственные программы.

Межведомственные рабочие группы, созданных в рамках Координационного совета по вопросам Целей устойчивого развития, рассмотрели 278 глобальных и национальных показателей ЦУР, из них 16 глобальных показателей признаны нерелевантными для Казахстана. На

сегодняшний день система национальных показателей для мониторинга ЦУР включает 200 показателей: 96 глобальных показателей приняты без изменений; 41 глобальных показателей включают небольшие изменения; предложены 27 альтернативных/прокси показателей; дополнительно включены 36 национальных показателей. [8] Реализовано большое количество проектов в следующих сферах: социальной защиты и устранения неравенства; экологической устойчивости и экономического роста. [9]

Кыргызская Республика, наряду с другими странами, также взяла на себя обязательство по вкладу в достижение глобальных ЦУР, а также мониторинга индикаторов достижения ЦУР. Так, согласно Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы страна стремится достичь принятых ЦУР Повестки 2030 и в ходе работы Координационного комитета по адаптации, реализации и мониторингу ЦУР из 232 глобальных индикаторов по 140 индикаторам были выработаны национальные аналоги-показатели к задачам и разработаны 157 дополнительных национальных аналогов-показателей к задачам, которые должны оказать содействие в мониторинге достижения ЦУР. [10] Успешная реализация проектов, объединенных под общим названием «Таза коом», позволит совершить не только качественное изменение в процедурах системы управления, но также привести к управлению молодых, современных, хорошо образованных граждан страны, которые смогут взять ответственность за ее будущее. [11]

В 2016 году *Таджикистан* разработал и принял к реализации Национальную стратегию развития на период до 2030 года (НСР-2030), в которой определены основные направления достижения ЦУР в Таджикистане. НСР-2030 ставит высшей целью долгосрочного развития страны повышение уровня жизни и благосостояния населения на основе реализации “Концепции

4+1” в структуре поставленных стратегических целей и приоритетов. [12] Эта концепция предполагает достижение четырех национальных стратегических целей развития страны на ближайшие 15 лет: (1) обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии; (2) выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну; (3) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию; и (4) расширение продуктивной занятости. Кроме того, вопрос дальнейшего усиленного развития человеческого капитала поставлен в НСР-2030 как комплексный, межсекторальный приоритет, в рамках которого рассматриваются вопросы образования, здравоохранения и социальной защиты. [13]

С целью обеспечения координации сотрудничества всех заинтересованных сторон в вопросах национального развития Республики Таджикистан, Указом Президента Республики Таджикистан был образован Совет национального развития при Президенте Республики Таджикистан (СНР). Совет определяет общую стратегию реформ и образован в целях обеспечения взаимодействия между государственными органами, частным сектором и гражданским обществом в реализации стратегических документов с учетом ЦУР.

20 сентября 2016 г. *Туркменистан* официально принял все 17 Целей устойчивого развития и стал первой страной в регионе и одной из немногих стран, первым адаптировавших показатели ЦУР к Национальной программе развития, включая 148 задач, из которых 121 определены без изменений и 27 – с учетом национальных приоритетов, а также 175 показателей. Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана до 2030 года; Национальная программа социально-

экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах; Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на период 2019-2025 годы и на 2022-2028 гг. нацелены на достижение устойчивого развития и делают последовательное осуществление ЦУР в качестве одного из основных приоритетов. [14] Координирующим органом в составе Рабочей группы является Министерство финансов и экономики Туркменистана. Государственный комитет по статистике Туркменистана является ответственным за методологию государственной и ведомственной статистики, сбор государственной отчетности и координацию сбора данных, а также создание и ведение базы данных ЦУР. [15] В 2017 году был открыт Научно-методический центр по Целям устойчивого развития.

Необходимо также отметить *Региональную платформу ЦУР для Центральной Азии*, разработанную в рамках финансируемой Европейским Союзом программы ПРООН включая единый инструмент для мониторинга прогресса в странах региона по различным секторам и аспекта таким как: тенденции, политика, взаимосвязи и финансирование стратегий ЦУР. Всеобъемлющий региональный обзор позволит иметь более целостное представление о достижении ЦУР в ЦА, так как текущий набор данных включает примерно 1500 взаимодействий, полученных по различным каналам, и оценивает эффективность финансируемых проектов по ЦУР. Панель собирает информацию из баз данных, сравнивает ее с эталонными странами, выявляет пробелы в данных и визуализирует результаты. Этот уникальный инструмент позволяет правительственным учреждениям, неправительственным организациям и заинтересованным сторонам оценивать прогресс в достижении ЦУР и выявлять проблемы и возможности. [16]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, правительства государств Центральной Азии хорошо понимают, что для достижения Целей устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровнях необходимо развивать и поддерживать новую форму международного партнерства, когда все государства обязаны поддерживать постоянный и конструктивный диалог по основным согласованным приоритетным вопросам, а новые реалии вынуждают к укреплению национальной и международной политики и многостороннего сотрудничества.

Межгосударственные и региональные партнерства имеют огромное значение для каждой из стран и Центральноазиатского региона в целом. Существует возможность привлекать и объединять ресурсы, технический опыт для достижения стабильности и устойчивого развития, для позитивных изменений. Совместные усилия направлены на решение таких важных вопросов, как устойчивое экономическое развитие, инклюзивное управление, экологическая и социальная устойчивость в Центральной Азии. Партнерства подчеркивает важность регионального сотрудничества и международной солидарности в продвижении коллективной цели достижения устойчивого развития и улучшения жизни людей в регионе.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. The 2030 Agenda for Sustainable Development.// <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>
2. United Nations. (2019) Development Assistance Framework. Internal Guidance. 3 June. Available at: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf

3. United Nations (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
4. A Foreign Policy perspective on the SDGs Alexandra Carius, Daria Ivleva, Benjamin Pohl etc, July 16 2018// <https://www.adelphi.de/en/system/files/mediathek/bilder/>
5. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947. “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан.” // <http://www.lex.uz/ru/docs/3107042>
6. Постановление Кабинета министров РУз. «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года», №841 20.10.2018.// <http://lex.uz/ru/docs/4013358>
7. Национальная платформа Республики Узбекистан по ЦУР <https://nsdg.stat.uz/>
8. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Мониторинг Целей устойчивого развития до 2030 года.// <https://stat.gov.kz/ru/sustainable-development-goals/goal/>
9. Национальная платформа Казахстана по ЦУР: <https://kazstat.github.io/sdg-site-kazstat/ru/about/>
10. Национальная платформа отчётности ЦУР Республики Кыргызстан: <https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/>
11. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.// <https://stat.gov.kg/ru/nsur/>
12. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.// https://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf
13. Портал индикаторов ЦУР Республики Таджикистан: <https://tajstat.github.io/sdg-site-tajikistan/tg/>
14. Государственное информационное агентство Туркменистана: Туркменистан сегодня.// <https://tdh.gov.tm/ru/post/39793/procvetanie->

otchizny-i-blagopoluchie-naroda-glavnye-celi-programmy-po-dalnejshemu-razvitiyu-strany-i-investiciyam;

<https://tdh.gov.tm/tk/post/41851/dostizhenie-celej-ustojchivogo-razvitiya-strategicheskij-vektor-sotrudnichestva-turkmenistanoon>

15. Национальная платформа по ЦУР Туркменистана:

https://sdg.stat.gov.tm/books/new_2023_ru.pdf

16. Региональная платформа ЦУР для Центральной Азии. 23 февраля 2024г.//

<https://www.undp.org/ru/kazakhstan/press-releases/zapuschena-regionalnaya-platforma-cur-dlya-centralnoy-azii>